

Литвин Н. М.

Старший науковий співробітник
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

МИТРОПОЛИЧИЙ САД КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКОЇ ЛАВРИ

На думку дослідників, у XVI ст., коли відновлювали Успенський собор та будівлі довкруг нього, з південно-західного боку новозведеної дерев'яної споруди архимандричих покоїв було закладено Митрополичий (архимандричий) сад Києво-Печерської лаври¹.

Зазначимо, що на відомих сьогодні планах Митрополичого саду XVII–XIX ст. не відображена вся складність та оригінальність його композиційно-розпланувальної структури, яка, зазнаючи певних змін, зберігалась упродовж декількох століть. Її зумовлював насамперед складний рельєф, на якому розкинувся сад. Рівнинна частина його простягалась від західного прясла оборонних мурів до умовної лінії східного фасаду архимандричих покоїв. Різкий перепад рельєфу утворював природну терасу, нижче якої на пологішому схилі розкинувся Нижній або Малий сад.

Іл. 2. План Києва. Фрагмент. З книги Афанасія Кальнофойського “Тератургіма”. Друкарня КПЛ. 1638 р.

Іл. 1. Києво-Печерська лавра. Видляд з боку Дніпра. Літографія. Кінець XIX ст.

На особливостях композиції лаврського саду також позначилися ідеї, які набули поширення в садівництві під впливом історичного та пейзажного живопису. Так, із середини XVI ст. закладення садів починають безпосередньо узгоджувати з лісами, галями і звиринцями і в такий спосіб мальовничі краєвиди стали входити до садових композицій². Митрополичий сад з боку Дніпра було закомпоновано в перспективу наддніпрянських схилів (іл. 1).

Найдавніший план саду наведено в “Тератургімі” А. Кальнофойського (1638) (іл. 2). Сад Г-подібно обрамляв архимандричий дім з південно-західного боку, розкинувшись від монастирського частоколу в східному напрямку майже до сучасної Південної брами.

Відомо, що з часів середньовіччя у монастирях, крім суто декоративних, були плодові сади, городи та “гербарії”, де вирощували лікарські рослини, плодові дерева й виноградники³. В літературних джерелах трапляються згадки про лаврські аптекарські городи, сади та виноградники. У структуруванні монастирських садів інколи

¹ Романченко О. Д. Формування розпланувальної структури Митрополичого саду Києво-Печерської лаври // Церква – наука – суспільство. Матеріали п’ятнадцятої міжнародної конференції (29 травня – 3 червня 2017 р.). Київ, 2017. С. 231.

² Родічкін І, Родічкіна О. Сад і культура України // Хроніка – 2000: Поезія українського парку. Київ: ЗАТ “ВПОЛ”. Вип. 41-42. С. 61.

³ Там само. С. 55

використовували ідеї садів римських вілл – коли плодовий сад продовжувався виноградним городом, а завершувався овочевими грядками¹. Саме так був влаштований Гостиний сад Києво-Печерської лаври. Плодові дерева в ньому змінювалися виноградником, за яким був розташований кухмістерський або оранжереїний город. Останню назву город отримав від оранжереї, яка на той час була у винограднику.

У саду архімандрита від початку було висаджено плодові дерева та ягідні чагарники. Проте, які саме дерева в ньому культивували в 50-ті рр. XVII ст., дізнаємося зі спогадів мандрівника архідиякона Павла Алеппського, який пише, що в саду лаврського архімандрита росли абрикоси, багато шовковичних дерев, горіхів. Також згадує і численну виноградну лозу, що свідчить про виноградний город в тогочасному саду². Щодо значної кількості шовковичних дерев, то Павло Алеппський принагідно зауважує про “митрополита козаків” (Петра Могили) у зв’язку з тим, що він займався шовківництвом, розводив шовкопрядів, а отже, всіляко сприяв поширенню шовковичних дерев³. Однак не меншою мірою можна стверджувати про сприяння з боку архімандрита Лаври і Митрополита Київського, Галицького та всієї Русі Петра Могили культивуванню як у самій Лаврі, так і її володіннях виноградної лози. Протягом наступних століть лоза в лаврських виноградниках була зазвичай молдавського походження, а доглядачі лаврських виноградників часто мали досвід виноградарів, набутий у Молдові. У будь-якому разі маємо допоки лише одну згадку про виноградну лозу “анкерманського” походження, яку у XVIII ст. культивували в лаврському либідському винограді⁴. Всі інші згадки про лаврське виноградарство пов’язані з Молдовою. Вирощували переважно сорти синього винограду молдавського походження, оскільки саме з них виготовляли літургійний напій – церковне (червоне) вино.

В Архімандричому саду виноградник зберігався до кінця 1780-х рр. Серед покоєвих виноградарів у 1770-х рр. згадуються, зокрема, монахи Афанасій та Сильвестр⁵.

Зі спогадів того ж таки архідиякона Павла Алеппського дізнаємося, що в сад з келій архімандрита вели сходинки, а сам вхід до саду влаштований у вигляді високої арки з банею, яка з боків складалася “з ґрат, сплетених з тонкого віття всередині і зовні, і мала один лікоть (азійський лікоть становить 45 см – *авт.*) завширшки. Всередині неї якась рослина із зеленими гілками і численними шпильками, схожа на жовтий жасмин або віття жасмину Хами, підіймаючись із землі, проростає в цей дивний витвір і наповнює ґрати. Кожну гілочку, як тільки вона виступить назовні з ґрат, обрізують ножицями”⁶. Як прийнято вважати, йдеться про агрус. Щоправда, потребує пояснення твердження Алеппського, що стовбури цієї рослини, виходячи із землі, виростають заввишки в лікоть⁷. Відомо, що кущі агрусу не мають стовбура як такого, а складаються з декількох пагонів. Однак не виключено, що мандрівник тісно з’єднані пагони рослини сприйняв як суцільну стовбурну частину. Втім, варта ще більшої уваги та обставина, як тодішні лаврські садівники використовували цю рослину, ймовірно, агрус, в мистецтві трельяжа. У садівництві трельяжі спочатку були простими загородками-ширмами, по яких пускали пагони рослин. Згодом трельяжі отримували прямокутні, аркові, конусні та інші форми ґрат. Лаврські садівники вхід до Архімандричого саду оформили з двох боків двобічними ґратами, сплетеними з тонкого віття. Внутрішній простір ґрат був засаджений кущами агрусу, який проростав у ці ґрати. Якщо гілочки виступали назовні ґрат, садівники їх вправно обтинали.

Живопліт обрамляв і розплідники саду. Влаштований він був, за словами ієродиякона Павла Алеппського, з того-таки чагарнику, про який йшлося вище (агрусу?), стовбури якого, виходячи із землі, бували заввишки з лікоть, підіймались над землею не більш як на два лікті і в своїй сукупності утворювали в ширину ніби стіну⁸. Зазначимо, що ще на початку XVI ст.

¹ *Тарас В.* Монастирські сади Галичини (X – середина XIX ст.). Львів : Інститут народознавства НАНУ, 2006. 63 с.

² Путешествие антиохийского патриарха Макария в Украину в середине 17 века, описанное его сыном архидиаконом Павлом Алеппским. Перевод с арабского Г. Муркоса. Киев, 1997. С. 71.

³ Там же.

⁴ ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 заг., спр. 969, арк. 93в.

⁵ *Литвин Н. М.* “Реестри” економа Досифея – пам’ятка лаврського садівництва першої третини XIX ст. // Могилянські читання 2017. Збереження й дослідження культурної спадщини України: люди, ідеї, візії. Зб. наук. пр. Київ, 2018. С. 77.

⁶ Путешествие антиохийского патриарха Макария в Украину в середине 17 века... С. 71.

⁷ Там же.

⁸ Там же. С. 72.

структура садів була дуже проста. Зазвичай сад поділяли на квадратні або прямокутні ділянки, між яким проходили доріжки. По периметру ділянки обсаджували деревами або рядами стрижених кущів, а всередині були грядки з квітами і травами. Зважаючи на свідчення архієпископа Алеппського, подібно був влаштований тогочасний сад лаврського архімандрита.

На початку XVIII ст. до змін у просторово-розпланувальній композиції саду спричинилася побудова монастирських мурів з бойовими вежами (1698–1701), які натомість частоколу обрамили сад з південного і західного боків та кам'яне будівництво після пожежі 1718 р.¹ Тоді ж по лінії південного фасаду Архімандричих покоїв у напрямку до західного прясла мурів почали зводити господарчі споруди. Відокремлена ними частина саду функціонувала як ключницьке подвір'я, згодом як намісницький задвірок і врешті – Намісницький сад.

Архімандричий сад від початку був складовою архітектурно-ландшафтного ансамблю Києво-Печерського монастиря. В епоху Бароко набуває поширення ідея регулярного французького саду, в плануванні об'ємно-просторової композиції якого переважає порядок і симетрія. На початку XVIII ст. на тлі формування лаврського архітектурного ансамблю в бароковому стилі сад набуває рис регулярного саду з чітким просторовим розплануванням (іл. 3). Його верхню та нижню тераси поєднували вишукані дерев'яні сходи. З урахуванням тодішніх смаків у лаврському саду було збудовано альтанку.

У контексті особливостей облаштування Настоятельського саду у XVIII ст. цікавим видається той факт, що постриженник Києво-Печерської лаври архімандрит Високопетровського Московського монастиря Сильвестр Юницький (1762–?) в 1765 р. надіслав лаврському архімандриту Зосимі Валькевичу (1762–1786) паву та двох павичів². Це дає певні підстави стверджувати про наявність в тогочасному Покоєвому саду пташника. Окрім іншого, середньовічна традиція тісно пов'язувала павичів з монастирською аскезою. Цей птах символізував, зокрема, чернече смирення та дар проповідництва. Очевидно, саме з таких міркувань павичі зображені в розписах Троїцької надбрамної церкви під групою преподобних, яку очолюють Феодосій Великий та Феодосій Печерський, відомі своїм проповідницьким хистом³.

У західній частині саду був великий кам'яний льох – винний погріб, а над ним – дерев'яні настоятельські келії⁴. Зберігся план і фасад цієї будівлі, що виконав ієромонах Амфілохій в 1816 р. (іл. 4). Як можна судити з креслень, – це добротний двокамерний дерев'яний дім. В одній його половині була влаштована архімандрича “врачебница” (лазня) з грубою та лежанкою, в другій – покої. З сіней сходи вели в винний льох та на горішню частину будинку. Будівля завершувалася високим дахом, над яким здіймалися два цегляні комини⁵. Садовий будинок архімандрита надавав Настоятельському саду характеру

Іл. 3. План Києво-Печерської лаври з проектом кам'яних споруд. 1850 р. (ЦДІАК України, ф. 1434, оп. 1, спр. 6, арк. 17)

¹ Романченко О. Д. Формування розпланувальної структури Митрополичого саду... С. 234.

² ЦДІАК України, оп. 1 заг., спр. 280, арк. 3, 3зв.

³ Нікітенко М. М. Бестіарій Троїцької надбрамної церкви в контексті теологічної програми її розписів // Лаврський альманах: Зб. наук. пр. Київ : Фенікс, 2007. Вип. 17. С. 82.

⁴ Чередніченко С. Ф. Архітектура та функціональне призначення підземних споруд Лаври // Могилянські читання 2005 р. Монастирські комплекси в контексті християнської культури. Зб. наук. праць. Київ, 2006. С. 545.

⁵ ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 заг., спр. 1362, арк. 57.

затишної доглянутої садиби, засвідчуючи уподобання господаря. Втім, на облаштуванні Архімандричого саду другої половини XVIII ст. позначився не лише господарський прагматизм настоятеля Печерської обителі архімандрита Зосими (іл. 5).

Традиційним для українського і монастирського садівництва тих часів було влаштування в садах пасік. З особливою прихильністю ставився до бджільництва лаврський архімандрит Зосима. В 1770-ті рр. в Настоятельському саду з його ініціативи було заведено пасіку, кількість вуликів у ній інколи становила понад 80. Опікувалися нею покоєві пасічники – монахи о. Домнін, а згодом о. Йосиф¹. Місце розташування покоєвої пасіки достеменно не відоме. Однак, судячи з традиції, згідно з якою пасіки влаштовували наприкінці саду, інколи перед липовими алеями, можна припустити, що покоєва пасіка знаходилась на території Малеого або Нижнього саду, тобто в безпосередній близькості до Наддніпрянських схилів та лаврських пагорбів, густо вкритих садами та деревами листяних порід, зокрема липами.

Лаврський Настоятельський сад протягом XVIII ст. славився різноманіттям плодівих дерев. Найбільш популярними в лаврському садівництві XVIII ст. були сливи угорки, горіхи, груші, особливо дулі-зимниці, яблука, виноград. Саме ці фрукти щорічно з лаврських садів відправляли до столу гетьмана Кирила Розумовського в Глухівський дім та до царського двору в Санкт-Петербург та Москву².

Про сортимент тогочасних лаврських садів, з-поміж них і Архімандричого саду, можна якимось чином судити також з розмаїття “заїдок” – зацукрованих фруктів, що виготовляли в лаврській ключні протягом другої половини XVIII ст.

Іл. 5. Архімандрит Києво-Печерської лаври Зосима

Вадькевич (1762–1786)

¹ Литвин Н. М. Садовина та продукти садівництва XVIII – початку XIX ст. // Церква – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали сімнадцятої міжнародної наукової конференції (28 травня – 1 червня 2019 р.). Київ, 2019. С. 29.

² Литвин Н. М. Монастирські фрукти та десерти в Лаврській дипломатії XVIII ст. // Церква-наука-суспільство: питання взаємодії. Матеріали шістнадцятої міжнародної наукової конференції (29 травня – 2 червня 2018 р.). Київ, 2018. С. 72.

³ Там само. С. 73.

Іл. 4. План і фасад дерев'яних покоїв в Архімандричому саду. Амфілохій, ієромонах Києво-Печерської лаври. 1816 р. (ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 заг., стр. 1362, арк. 57)

У реєстрах зацукрованих фруктів та ягід, надісланих із Лаври до гетьманської резиденції в Глухові, царського двору в Санкт-Петербурзі та Москві, зазначено вишні, сливи, дерен (кизил), барбарис, морелі, шипшина, груші, горіхи, малина, виноград, агрус, бросквини (рослина родини персикових)³.

Сортимент садових рослин у саду лаврського архімандрита урізноманітнювався завдяки і тим, що вирощували в оранжереї. Культура вирощування фруктових дерев у закритих приміщеннях в Києво-Печерській лаврі мала давню традицію. В архівних документах з історії лаврського садового господарства згадуються земляні хліви – попередники теплиць та оранжерей.

У XVIII ст. в садах Києво-Печерської лаври було декілька оранжерей. В них вирощували помаранчі, лимони, ананаси, інжир, персики та інші теплолюбні рослини. Була оранжерея і в саду архімандрита.

У листопаді 1760 р. кабінетний секретар гетьмана Кирила Розумовського (1750–1764) Григорій Теплов писав у листі до лаврського архімандрита Луки Білоусовича (1752–

1761): “Присланные от Вашего высокопреподобия четыре фрукты в Кievere выросшие его сиятельство граф благоприятно принял изволил и труд Ваш и охоту не малою удостоил похвалою. Я же вашего высокопреподобия прилежно прошу уверить меня... те фрукты в Оранжеари ли выращены или на ровном воздухе и Земле такой на какой и другие без одобрения и без покрытия в бываемые в Зимние времена стужи, о чем я охотно желая быть уверен благоприятству вашего высокопреподобия себя поручаю”¹.

Відповідаючи на турботу Г. Теплова про те, аби гетьман споживав екологічно чисті фрукти, у листі-відповіді від 3 грудня 1760 р. лаврський архімандрит, подякувавши Теплому за труд “подношення” графу фруктів, повідомив наступне: “...что ваше высокородие требовать изволите в оранжарее ли выше писанные фрукты выращены или на ровном воздухе и земле уведомления, на то Вашему высокородию доношу, что плодородящие онде фрукты дерева в холодное время в оранжереи содержатся, с весны ж хорошей до сентября и немного подалее на вскрытом воздухе бывают”².

Достовірно відомо, що у XVIII ст. на території Лаври оранжерея була також у Гостинному виноградному саду, який розкинувся на Дальньопечерних схилах. У 1798 р. за рішенням митрополита Київського Ієрофея (Малицького) (1796–1799), оскільки, на його думку, вона була застарілою і малопотрібною, необхідно було “старое строение изб и ранжарее, совсем до основания разобрать, разметить и перевезть на гостиный двор, на показанное в том дворе место; из показанного старого строения, из ранжарее разобранного, на гостином дворе поставить избу, сени и комору”³. Тоді ж було вирішено на місці розібраної оранжереї в саду облаштувати братську лазню, яку мали перенести з-під Ближньопечерної гори⁴.

Доля тогочасної оранжереї Настоятельського саду наразі невідома, окрім згадки про наміри влаштувати її поблизу Південних воріт. Однак цього не сталося. І лише в 1870-ті рр. про застарілі та пожежонебезпечні теплицю та оранжерею в Настоятельському саду йдеться в контексті зведення нового приміщення лаврської ключні. Оскільки на той час дерев'яне приміщення ключні дуже застаріло, а для побудови нового потрібно було більше площі, то Духовний собор отримав дозвіл від київського митрополита Філофея (Успенського) (1876–1882) на те, аби теплицю та оранжерею, які межували з ключнею з боку саду, розібрати, заглибивши нову будівлю ключні на 2,5 сажні (1 сажень становить 2,1336 м – авт.) в Митрополичий сад⁵. І хоча архітектор О. Середа створив проект нової кам'яної ключні і навіть було заготовлено будівельні матеріали, зводити її на зазначеному місці так і не розпочали. Будинок іконописних школи й майстерні та ключні було споруджено за проектом архітектора В. Сичугова у 1880–1883 рр. на “пустопорожній” ділянці землі, що зі східного боку прилягала до братської трапези та братської поварні. Щодо оранжереї та теплиці в Митрополичому саду, то їх було реконструйовано лише в 1902 р. за проектом архітектора Є. Єрмакова⁶.

З 1786 р. Настоятельський сад номінально був у підпорядкуванні митрополита Київського як священноархімандрита Києво-Печерської лаври, а де-факто – у господарчому розпорядженні лаврської економії.

Час від часу в ньому проводили опоряджувальні роботи, які збігалися з певними перебудовами Митрополичих покоїв новопризначеними митрополитами Київськими, які за постійне місце проживання мали Митрополичий будинок в Софії Київській.

У 1815 р. вирішили розібрати настоятельські дерев'яні келії в саду над винним погребом, а з їхнього дерева поставити будинок для іменитих постояльців на Гостинному дворі⁷. Однак зроблено це було лише декілька років потому, в 1820 р. Саме про ці, розібрані на той час келії, як “літній будиночок митрополита”, згадує київський митрополит Євгеній (Болховітінов)⁸.

¹ ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 заг. спр. 143, арк. 37.

² Там само, арк. 37, 37зв.

³ ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 заг., спр. 1060, арк. 5, 5зв.

⁴ Там само, арк. 5, 5зв.

⁵ ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 заг., спр. 2729, арк. 1-2зв.

⁶ Рилкова Л. Оранжеари // Звід пам'яток історії та культури. Київ, 2011. Т. 1. Ч. 3. С. 1298.

⁷ ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 заг., спр. 1362, арк. 2зв.

⁸ [Евгеній (Болховитинов), митр.] Описание Киево-Печерской лавры с присовокуплением разных грамот и выписок, объясняющих оное, так же и планов Лавры и обеих пещер. Киев, 1826. С. 28.

У 1821 р. при Настоятельських покоях з боку саду відремонтували дерев'яну галерею на цегляних стовпцях з баясами, двома хвіртками і сходами, напроти квітника біля галереї поновлено палісадник завдовжки понад 12 м. Також відремонтовано було дерев'яні сходи до Нижнього саду та альтанку, зокрема на 54 см над землею піднято її підлогу. Роботи виконав на контрактній основі київський тесля Єфрем Щепкін¹.

Утім, варто зазначити, що зміна статусу саду з Архімандричого на Митрополичий позначилася на ньому досить своєрідно. Йдеться про те, що нагляд за садом відтоді покладали на покоєвих ієромонахів, які зазвичай не володіли навичками садового ремесла. Саме тому виникла ситуація, коли в жовтні 1824 р. Духовний собор, констатує, що в Настоятельському саду “багато дерев засохло, а інші не розчищено від зайвих пагонів, які, ослабляючи силу дерев, їх осушують, і оскільки в цьому саду є молоді сіянки горіхові, абрикосові, персикові і кизиліві”, дає припис економому ієромонаху Досифею (Ващенко) (1823–1836) “наказати штатному служителю Тихону Пластуну, обізнаному в садівництві, зайнятися нині розсаджуванням плодкових дерев на місці засохлих у тому саду під наглядом монаха Іларіона (наглядача Печерного саду – *авт.*)”². По закінченню садової роботи Пластун, як і раніше, мав займатися монастирською роботою в столярні.

Митрополичий сад, що був у віданні лаврської економії, разом з іншими лаврськими садами здавали у відкуп, тобто в оренду. Втім, завдячуючи саме цій обставині, було створено унікальний документ, на підставі якого можна судити про сортове розмаїття Настоятельського саду в 20-х рр. XIX ст. Йдеться про “Реєстр сколько разного рода деревьев и кустов дерну состоит в саду, что внутри Лавры при Настоятельских покоях”, складений внутрішнім економом Лаври ієромонахом Досифеєм і датований 9 червня 1824 р.

Згідно із зазначеним реєстром в Настоятельському саду, в 1824 р. загальна кількість становила 546 дерев. Серед них найбільше було слив – 215 дерев. Друге місце посідали грушеві дерева – 131, потім йшли яблуневі – 87. Окрім них, згадано також морелі, традиційні для Лаври волоські горіхи та кущі кизилу. Щодо сортового розмаїття, то найбільшою мірою воно було притаманне грушевим деревам. Лаврський економ нарахував в Настоятельському саду 13 сортів груш: серед них французький сорт “принц-мадам”, анафанівські, осиновки, “баби” тощо. А якщо згадати, що він зазначив і бергамотові дерева трьох різновидів: прості звичайні, французькі та зимові, то сортимент груш в Настоятельському саду збільшиться до 16. Сливові дерева, яких було найбільше за кількістю, представлені шістьма сортами, а саме: гамбурзькі, угорки, сині, білі, туркені, кобили. Яблук вказано 5 сортів: білі, склянкові зимові, зерниці, путівки, солодкі³. На час складення реєстру в Настоятельському саду не припиняли багаторічну практику вирощування сіянців. Згідно з архівними джерелами, 1824 р. в розпліднику Митрополичого саду росли “молодые сеянцы ореховые, абрикосовые, персиковые и кустов дерна”⁴.

З ініціативи економа ієромонаха Досифея в 1827 р., щоб зарадити ситуації із не найкращим станом садів на території Лаври, у віданні якого вони тоді були, до Лаври перевели наглядача Самбурського саду послушника Герасима Тертицю (в чернецтві – монах Гурій). За поданням старця Досифея він прибув “...для топки бани и для присмотра садов: при Настоятельских покоях, при Гостинном виноградном огороде, при Галлерее Ближних пещер и за Экономическою брамою”⁵. Щодо садів в обов’язки Герасима Тертиці входили: “очистка в свое время деревьев, окопка оных, щепенье и колировка”⁶. Втім, 1829 р. Духовний собор, переймаючись станом лаврського садівництва, вводить посаду завідувача лаврських садів, призначивши на неї досвідченого садівника, доглядача Печерного подвір’я ієродиякона Іларіона. Саме його садівничий досвід було викладено у відомій праці Івана Мартоса “Садовод-

¹ ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 заг., спр. 687, арк. 261.

² ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 заг., спр. 952, ч. 1, арк. 409.

³ Литвин Н. М. “Реєстри” економа Досифея – пам’ятка лаврського садівництва першої третини XIX ст. С. 78.

⁴ ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 заг., спр. 952, ч. 1, арк. 409.

⁵ ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 чер., спр. 346, арк. 11зв.

⁶ Там само.

ство, производимое чорноризцем Святої Києво-Печерської лаври Іларіоном” (1826)¹. Натомість Герасима Тертицю було переміщено у Печерне подвір'я, де він мав доглядати за найбільшим тоді у лаврському садівництві Печерним садом.

Весною 1837 р. в Лаврі очікували приїзду новопризначеного митрополита Київського. З ініціативи намісника Лаври архімандрита Серафима (1835–1838) були оглянуті Настоятельські покої і прилеглий до них сад. Стан справ, за словами архімандрита, був наступним: “В домової Настоятельської покоевої церкви, полы столь худы, что совершенно колеблются, а равно около покоев существующая галерея и при ней сходы, вовсе никуда не годятся, равно и в садовой беседке тоже полы, сходы (її ремонтували 1821 р. – *авт.*), оконные и дверные проемы и сама кровля совершенно обветшали. Покойным Преосвященным (митрополитом Евгением (Болховитиновым) словесно было назначено внести и сии статьи в число ветхих в Заведенную тетрадь при открытии настоящей весны, о каковых ветхостях, доводя до сведения, прошу членов Духовного собора, прописанные ветхости осмотреть и положить свое мнение починивать или оставить их до прибытия будущего Архипастыря”².

Духовний собор розпорядився, аби внутрішній економ ієромонах Досифей “все сии ветхости (підлогу в церкві й галереї – *авт.*) привел в исправность немедленно”³.

Стосовно ж альтанки в саду рішення Духовного собору було зумовлено наступними обставинами: “Относительно ж беседки в саду, то как покойный митрополит (Євгеній Болховітін – *авт.*) не имел в ней необходимости, то может быть и будущему такая старинная фигура и вовсе не понравится; а посему и оставить ее в таком виде до приезда нового архипастыря”⁴.

Митрополитом Київським і Галицьким священноархімандритом Києво-Печерської лаври указом Св. Синоду від 28 квітня 1837 р. було призначено преосвященного архієпископа Ярославського Філарета (Амфітеатрова) (1837–1857) (іл. 6). Оскільки він висловив бажання постійно проживати в Києво-Печерській лаврі, то підготовка до його приїзду значно вийшла за рамки робіт, які попередньо планували.

3 травня 1837 р. в рамках підготовки до прибуття новопризначеного митрополита до Києво-Печерської лаври прибув преосвященний Інокентій (Борисов), єпископ Чигиринський, вікарій Київської митрополії (1836–1840), який, окрім іншого, за словами намісника Серафима, наказав “в Настоятельском саду разделать дорожки и устройть по ним ход, и все таковое устройство держать в надлежащем виде и чистоте”⁵.

Йшлося, однак, не лише про упорядкування саду, що певний час мав переважно господарське призначення. В розпорядженнях єпископа Інокентія, який, безперечно, репрезентував уподобання та смаки новопризначеного митрополита Київського Філарета, простежуються наміри внести певні зміни в розпланування Митрополичого саду. Це було пов'язано з ідеями “англійського” саду, які тоді набували популярності на теренах Російської імперії, адже йшлося про те, аби “положить неправильные аглицкие дорожки, где видеть удобно по способности дерев, то есть под коими найдется тени довольно, и прилично было бы можно

Іл. 6. Митрополит Київський і Галицький Філарет (Амфітеатров)

¹ Литвин Н. М. Лаврське садівництво першої половини XIX ст. Іван Мартос. Садівництво чорноризця Святої Києво-Печерської лаври Іларіона. 1826. Київ : НКПКС, Вид-во “Фенікс”, 2019. 192 с.

² ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 заг., спр. 687, арк. 350, 350зв.

³ Там само, арк. 351.

⁴ Там само, арк. 351зв.

⁵ Там само, арк. 370.

устроить скамейки под ними”¹. Згідно з новою естетикою саду, дерева, чагарники та квіти формували у вільні куртини, відтак і садові доріжки влаштували хвилеподібно. Ідея наслідування природи не передбачала витонченого мистецтва кронування, яким у виконанні лаврських садівників так захоплювався в Архімандричому саду П. Алепський у XVII ст. Натомість найдосвідченішому лаврському садівникові, економу, ієромонаху Іларіону (Бородіну) (1836–1841) було доручено власноруч зробити обрізку тих дерев, під тінистими кронами яких можна зручно розмістити лавочки.

Для “поддержания всего оноу устройства, т. е. чтобы всегда препятствовать по насыпанному песку проникать растению травы, иметь всегда по ним чистоту и опрятность”². Духовний собор за розпорядженням вікарія Інокентія призначив доглядачем Настоятельського саду послушника Настоятельських покоїв Федора (в чернецтві – монах Феоген) як такого, що мав схильність і бажання до цього заняття³. Однак за станом здоров’я вже через кілька місяців його було звільнено і призначено досвідченого лаврського садівника, монаха Гурія (Герасима Тертицю)⁴.

Під час облаштування саду до приїзду митрополита Філарета в ньому мали з’явитися також куртини квітів. З приводу того, яких саме, отримав розпорядження наглядач Митрополичих покоїв ієромонах Варсанофій.

Тоді ж було розпочато ремонт галереї Настоятельських покоїв з боку саду, в процесі якого передбачали часткову заміну гнилих дощок у підлозі та напівзруйнованих кам’яних стовпців під нею, ремонт сходинок, що вели з галереї в сад. Було вирішено також “лестницу в Малый сад, сделать вновь потому, что одна из них так изгнила, что вышла из своих мест укрепления и дала такую осадку, что опасно по ней совершенно проходить”⁵.

Стосовно бесідки, зважаючи на її старожитню конструкцію, вирішили “только, где можно около ее поправить и внутри обить шпалерами”⁶.

Зазначені роботи на момент приїзду до Лаври митрополита Філарета 11 червня 1837 р. в основному було завершено, хоча і продовжували їх і опісля: закінчували просмалювати галерею, фарбувати олійними фарбами балясини та ін.⁷

Проживаючи в Настоятельських покоях, митрополит Філарет ініціював подальші зміни в Настоятельському саду. У доповідній записці доглядача Настоятельського саду монаха Гурія до Духовного собору від 25 жовтня 1837 р. йдеться про те, що митрополит Київський і Галицький, від’їжджаючи до Санкт-Петербурга, словесно наказав, аби лаврський при Настоятельських покоях сад “по его предположенному мне порядку, именно: беседку разобрать и вместо оной сделать другую по новому фасаду: ледник принять совсем и место то заравняют; дерев разных молодых и клубники прибавить; агрус, смородину и малину пересадить; дорожки грабить”⁸. З огляду на це монах Гурій просить Духовний собор видати йому із Економічного відомства потрібні для виконання вказівки митрополита саджанці⁹.

З архівних документів відомо, що Духовний собор розпорядився план і фасад нової бесідки підготувати зовнішньому економу ієромонаху Іларіону¹⁰. Однак наразі у нас немає відомостей, чи було такий план підготовлено й поготів реалізовано після повернення митрополита до Лаври із Санкт-Петербурга.

Утім, відомо, що за результатами проведених 26 квітня 1843 р. торгів “возобновить обветшавшую беседку, состоящую в Лаврском Настоятельском саду по составленному

¹ ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 заг., спр. 687, арк. 370зв.

² Там само.

³ Там само.

⁴ ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 загальночер., спр. 969, арк. 15, 15зв.

⁵ ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 заг., спр. 687, арк. 377, 377зв.

⁶ Там само, арк. 378.

⁷ Там само, арк. 387, 424, 426.

⁸ Там само, арк. 441.

⁹ Там само.

¹⁰ Там само.

Г. Архитектором рисунку взявся за 133 руб. Иларион Бабильчан”¹. Цей рисунок було подано в в Духовний собор 19 квітня і саме за ним відповідно до словесного розпорядження митрополита Філарета мали звести нову бесідку замість старожитньої². Згаданий у рішенні Духовного собору “Господин Архитектор” – ніхто інший, як єпархіальний архітектор Павло Спарро (1840–1860), який тоді будував і в Лаврі. Саме йому було замовлено і план нової бесідки. Відомо, що за розпорядженням митрополита Філарета її звели, “обрешетили и вышуткарили”³ в червні 1843 р.

Тож з 30-х рр. ХІХ ст. лаврський Митрополичий сад, не втрачаючи регулярного планування, набуває рис “англійського” саду – з криволінійними доріжками, вільно розкиданими куртинами квітів, відмовою від вистригання дерев та чагарників.

На подальшу долю Митрополичого саду суттєво вплинула та обставина, що весною 1874 р. рішенням митрополита Київського Арсенія (Москвіна) (1860–1876), обраного за рік до того почесним членом Київського товариства садівництва⁴, Настоятельський сад було передано “в загальне завідування і на користь Лаври”⁵. За колишньою традицією влітку того ж року після майже сорокарічної перерви сад здали у відкуп. Однак з 1876 р. практика орендування Настоятельського саду вичерпала себе остаточно.

Утім, Нижній або Малий сад, тобто положиста частина історичної площі Митрополичого саду, на той час вже мав інше призначення, слугуючи “банним” подвір’ям, оскільки там облаштували братську лазню.

У 1871–1874 рр. (арх. О. Середа, О. Ветринський) зі східного боку колишньої верхньої тераси саду, а в тодішніх межах – на його окраїні, в місці значного перепаду рельєфу було зведено будинок позолотної, фотографії, іконописної (живописної) школи та майстерні⁶.

Історичне розпланування Митрополичого саду (в межах Верхнього саду), на думку дослідників, було остаточно втрачено в повоєнні роки, хоча такий висновок не видається достатньо аргументованим.

Нині лаврський Митрополичий сад розкинувся в межах історичної території Верхнього саду. В ньому збереглися колишній винний льох, теплиця з оранжереєю, реконструйована, як вище зазначено, на початку ХХ ст. У ньому можна нарахувати до ста фруктових дерев, висаджених переважно в повоєнні роки. Є тут і дерева-старожили, зокрема дев’ять дерев кизилу, майже 300-літнього віку⁷.

Подальше комплексне вивчення історії Митрополичого саду Києво-Печерської лаври сприятиме поглибленню усвідомлення його як видатної пам’ятки монастирського садівництва України ХVІ – початку ХХ ст., а відтак консолідуватиме зусилля, спрямовані на збереження та реконструкцію його, як невід’ємної складової історико-архітектурного ансамблю Верхньої лаври.

Автор висловлює щирю вдячність Крайньому К. К. за надані ілюстративні матеріали.

¹ ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 заг., спр. 687, арк. 557.

² Там само, 558зв.

³ Там само, арк. 562, 562зв.

⁴ ЦДІАК України, ф. 127, оп. 678, спр. 21, арк. 1-1зв.

⁵ ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 заг., спр. 952, ч. 3, арк. 17.

⁶ Рилкова Л. Будинок позолотної, фотографії, іконописної (живописної) школи та майстерні 1871–1874 // Звід пам’яток історії та культури. Свята Успенська Києво-Печерська лавра. Київ, 2011. Т. 1. Ч. 3. С. 1272.

⁷ Романченко О. Д. Формування розпланувальної структури Митрополичого саду Києво-Печерської лаври. С. 235.

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

АДУ	– Археологічні дослідження в Україні
ВЦБК	– Випробувальний центр будівельних конструкцій
ГДА СБУ	– Галузевий державний архів Служби безпеки України
ЗООИД	– Записки одесского общества истории и древностей
ІПЦ	– Істинно-Православна Церква
ІР НБУВ	– Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського НАН України
ІИМК РАН	– Інститут истории материальной культуры Российской академии наук
ІМАО	– Императорское московское археологическое общество
ІТУАК	– Известия Таврической ученой архивной комиссии
КЕВ	– Киевские епархиальные ведомости
КНУБА	– Київський національний університет будівництва і архітектури
КПЛ-А	– Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, відділ науково-фондової роботи, група зберігання “Архів”
КПЛ-Арх	– Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, відділ науково-фондової роботи, група зберігання “Археологія”
КПЛ-Ж	– Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, відділ науково-фондової роботи, група зберігання “Живопис”
КПЛ-М	– Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, відділ науково-фондової роботи, група зберігання “Метал”
КПЛ-Т	– Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Тканини”
КС	– Киевская старина (1882–1906), Київська старовина (з 1992)
КСИА	– Краткие сообщения Института археологии
КСИИМК	– Краткие сообщения института истории материальной культуры
МАИАСК	– Материалы по археологии и истории античного и средневекового Крыма
МАИЭТ	– Материалы по археологии, истории и этнографии Таврии
МКУ	– Музей історичних коштовностей України
НА ІА НАН України	– Науковий архів Інституту археології НАН України
НБММ	– Наукова бібліотека імені М. Максимовича Київського національного університету ім. Тараса Шевченка
НДІТІАМ	– Науково-дослідний інститут теорії та історії архітектури і містобудування
НИОР РГБ	– Научно-исследовательский отдел рукописей Российской государственной библиотеки
НІБУ	– Національна історична бібліотека України
НКПШЗ	– Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
НМІУ	– Національний музей історії України
НМУНДМ	– Національний музей українського народного декоративного мистецтва
ПСРЛ	– Полное собрание русских летописей
СА	– Советская археология
СКІМ	– Спілка критиків та істориків мистецтва (Львів)
СУППР	– Спеціальне управління прогізсувних робіт
ТКДА	– Труды Киевской духовной академии
УІЖ	– Український історичний журнал
УТОПШ	– Українське товариство охорони пам’яток історії та культури
ЦДІАК України	– Центральний державний історичний архів України, м. Київ
ЦДІАЛ України	– Центральний державний історичний архів України, м. Львів
ЧГВ	– Черниговские губернские ведомости
ЧЕІ	– Черниговские епархиальные известия
ЧОИДР	– Чтения в Обществе истории и древностей российских

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ ТА СОЦІОГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН
імені О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ “ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ” імені Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
ІНСТИТУТ РЕЛІГІЙНИХ НАУК СВ. ТОМИ АКВІНСЬКОГО
НОВГОРОД-СІВЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ МУЗЕЙ-ЗАПОВІДНИК
“СЛОВО О ПОЛКУ ІГОРЕВІМ”
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТИЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

*Присвячується пам'яті київського митрополита
Євгенія (Болховітінова)*

Матеріали Вісімнадцятої Міжнародної наукової конференції
(травень – червень 2020 р.)

КИЇВ – 2020

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Олександр Рудник, в.о. генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – *голова*

Сергій Пивоваров, доктор історичних наук, професор, заступник генерального директора з наукової роботи НКПІКЗ – *співголова*

Ольга Музичук, директор Центрального державного історичного архіву України, м. Київ – *співголова*

Олександр Коваленко, кандидат історичних наук, професор, директор Навчально-наукового інституту історії та соціогуманітарних дисциплін імені О. М. Лазаревського Національного університету “Чернігівський колегіум” імені Т. Г. Шевченка – *співголова*

Олена Матюк, директор Новгород-Сіверського історико-культурного музею-заповідника “Слово о полку Ігоревім” – *співголова*

Петро Балог ОР, доктор богослов'я, директор Інституту релігійних наук св. Томи Аквінського у Києві – *співголова*

Костянтин Крайній, кандидат історичних наук, начальник науково-дослідного відділу історії та археології НКПІКЗ – *відповідальний секретар*

Олена Черненко, кандидат історичних наук, доцент, Національний університет “Чернігівський колегіум” імені Т. Г. Шевченка – *відповідальний секретар чернігівської секції*

НАУКОВИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Валерій Ластовський, доктор історичних наук, професор, КНУКіМ

Димчик Рафал, доктор габілітований, Університет ім. Адама Міцкевича в Познані

Всеволод Івакін, кандидат історичних наук, завідувач відділу археології Києва ІА НАН України

Оксана Прокоп'юк, кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник НКПІКЗ

Наталія Сенченко, кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник НКПІКЗ

Кароліна Студницька-Мар'янчик, доктор, Університет гуманітарних і природничих наук ім. Яна Длугоша в Ченстохові

Сергій Тараненко, кандидат історичних наук, завідувач науково-дослідного сектору археології НКПІКЗ

Ганна Філіпова, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник НКПІКЗ

Анна Яненко, кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник НКПІКЗ

Церква – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Вісімнадцятої Міжнародної наукової конференції (травень – червень 2020 р.) / Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник. Київ, 2020. 312 с.

ISBN 978-966-1557-58-0

До збірника увійшли статті українських та польських дослідників, присвячені актуальним питанням історії Церкви; історіографічним, джерелознавчим та археографічним проблемам дослідження історії Церкви; проблемам вивчення та збереження християнських пам'яток; археологічним дослідженням пам'яток церковної старовини тощо. Статті традиційно розбиті за рубриками, які відповідають назвам основних секцій конференції.

Відповідальність за достовірність інформації несуть автори

ЗМІСТ

Християнська церква в Європі від Раннього Середньовіччя до Нового часу: інтердисциплінарні дослідження

<i>Alicja Adamus, Karolina Studnicka- Mariańczyk</i>	Zwyczajy i tradycje Polaków – od Bożego Narodzenia do Świąt Wielkanocnych	7
<i>Борисов Д. В.</i>	Економи Києво-Софійського архієрейського дому кінця XVIII – початку XIX ст.	18
<i>Жиленко І. В.</i>	До життя прп. Лебедника: сурогати хліба	22
<i>Крайня О. О.</i>	Функціонування київських монастирів під час епідемії XVIII–XIX ст.	27
<i>Литвин Н. М.</i>	Митрополичий сад Києво-Печерської лаври	36
<i>Литвин Н. М.</i>	Мед та питні меди в братській трапезі і монастирському звичаєвому вжитку Києво-Печерської лаври XVIII ст.	45
<i>Литвиненко Я. В.</i>	“И ископаша пещеру велику, и церковь, и келія...”	50
<i>Михайлина Л. П.</i>	Невиконаний заповіт і посмертна подорож князя Яна Кароля Ходкевича	55
<i>Нікітенко М. М.</i>	Головні дати історії раннього Києво-Печерського монастиря (XI ст.) в контексті події особистого хрещення князя Володимира	58
<i>Петрушко Л. А.</i>	“Моля Бога съ слезами...”: сльози на молитві в системі відчуття печерської спільноти	61
<i>Прокон'юк О. Б.</i>	Архімандрити Києво-Печерської лаври – вкладники Успенського собору (за описами ризниці XVIII ст.)	65
<i>Філіпова Г. В.</i>	Закладання цитаделі Печерської фортеці в 1706 р.: загальновідомі міфи та маловідомі факти	70
<i>Чирка Л. Г.</i>	Національна біблійна герменевтика в контексті християнського богослів'я	76
<i>Ясинецька О. А.</i>	Пам'ятки храмового будівництва Франції другої половини XI ст. – фундаційні ініціативи Анни Ярославни та її родини	80

Християнська церква XIX – початку XXI століть: джерела, історія та історіографія

<i>Alicja Adamus, Karolina Studnicka- Mariańczyk</i>	The situation of the Catholic Church in Spain from the nineteenth century to the dictatorship of General Franco	86
<i>Ведєнєв Д. В.</i>	Оперативна розробка органами НКВС православного духовенства України як інструмент підготовки незаконних репресій (середина – друга половина 1930-х рр.)	94
<i>Кізлова А. А.</i>	Реакція Києво-Печерської Успенської лаври на проблеми, виявлені в абонентів її електростанції (до початку Першої світової війни)	101
<i>Ластовська О. Л.</i>	Митрополит Серапіон та ідея створення університету в Києві у 1805 р.	106
<i>Ластовський В. В.</i>	Поява та поширення християнства на землях Русі в українській радянській історіографії (1987–1990 рр.)	109
<i>Львова О. Л.</i>	Гідність і свобода людини: контекст права, християнської думки та сучасних глобалізаційних викликів	112
<i>Макаренко Л. О.</i>	Особистість – вирішальний творець правової держави	116
<i>Перепелиця А. І.</i>	Родина протоієрея Дмитра Яковича Топачевського – настоятеля Свято-Казанського собору в Чигирині (кінець XIX – початок XX ст.)	119
<i>Прудивус С. В.</i>	Фотоікона як феномен та джерело історії Православної церкви XX ст. на українських землях	126
<i>Савчук Олег</i>	Соціальна доктрина церкви та її вплив на економічну політику першої половини XX ст.	129
<i>Яненко А. С.</i>	Експозиційно-виставкові проекти Всеукраїнської академії наук та інших інституцій на території Всеукраїнського музейного городка/ Музейного містечка 1930-х рр.	135
<i>Яшиний Д. В.</i>	Церква в об'єктиві: регулювання фотофіксації та розповсюдження світлин релігійної тематики на українських теренах у другій половині XIX – початку XX ст.	146

Дослідження та збереження християнських пам'яток: теорія і практика

<i>Бардік М. А.</i>	Митрополит Євгеній (Болховітінов) в історії українського монументального живопису	149
<i>Варивода А. Г.</i>	Техніко-технологічні особливості гаптування в атрибуції пам'яток Києво-Вознесенського монастиря мазепинської доби	155
<i>Вечерський В. В.</i>	Генеза типологічної групи “храму з контрапсидою” в Україні	161
<i>Дідора Л. К.</i>	Статуя Мадонни з міста Галле (Бельгія), що належала Єлизаветі Угорській, на медальйонах у зібранні НМІУ	165
<i>Кондратюк А. Ю.</i>	Розписи Аннозачатівської церкви Києво-Печерської лаври: історія, реставрація, нові знахідки	169
<i>Куцаєва Т. О., Куцаєва Є. О., Дідора Л. К.</i>	Віднайдені книги з бібліотеки митрополита Флавіана в бібліотечному фонді НМІУ	176
<i>Куциба В. О. Ситнікова В. А., Черевко І. А.</i>	Захист від підтоплення церкви “Живоносне джерело” на території Нижньої лаври: математичне моделювання процесів фільтрації	181
<i>Лопухіна О. В., Резніков С., прот.</i>	Історія двох ікон Богородиці: Афон – Львів – Київ	189
<i>Пітатєлева О. В. Литвиненко Я. В.</i>	Зображення храму Спас на Берестові в ктиторській композиції “Дар Петра Могили”	194
<i>Походяца О. Б.</i>	До наукової атрибуції портрета Дмитрія Ростовського в колекції Національного музею історії України	198
<i>Романченко О. Д.</i>	Стан об'єктів архітектурного ансамблю Києво-Печерської лаври після Другої світової війни	205
<i>Сенченко Н. М.</i>	Охорона церковних писемних пам'яток в Україні у другій половині XIX ст.	210
<i>Сергій О. С. Черевко І. А. Літвінчук Д. В.</i>	Вклади – інформаційне джерело до біографії дарувальника Дослідження фундаментів будівлі Свічкового заводу (корпус № 64) на території Нижньої лаври	216 220
<i>Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини</i>		
<i>Абашина Н. С.</i>	М. В. Холостенко – дослідник Успенського собору Києво-Печерської лаври	227
<i>Бібіков Д. В., Дяченко Д. Г., Івакін В. Г.</i>	Археологічні дослідження посаду давньоруського Вишгорода в 2019 р. (попереднє повідомлення)	232
<i>Бібіков Д. В.</i>	Кремаційні поховання в контексті темпів християнізації Південно-Західної Русі	236
<i>Воронцова О. А.</i>	Археологічні матеріали з досліджень Дальніх печер Києво-Печерської лаври у збірці Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	242
<i>Гнера В. А.</i>	Аерофотозйомка в процесі моніторингу пам'яток археологічної спадщини у Київській області	246
<i>Зоценко І. В., Лавров В. М.</i>	Археологічні пам'ятки у с. Гатне Києво-Святошинського р-ну Київської області	251
<i>Козак О. Д., Балакін С. А.</i>	Жіноче поховання № 2 навпроти західного фасаду Вознесенського собору	254
<i>Моїсєєв Д. А., Яшина О. С.</i>	Про “загублену” церкву з п'ятигранною апсидою в Південно-Західному Криму	261
<i>Сергєєва М. С.</i>	Деякі питання розвитку давньоруського косторізного ремесла (за матеріалами Середнього Подніпров'я)	270
<i>Тараненко С. П., Махота О. О., Пефтіць Д. М., Мисько Ю. В.</i>	Археологічні дослідження південно-західного кварталу Києво-Печерської лаври у 2019 р.	275

Церковна археологія Лівобережної України

<i>Коваленко О. Б.</i>	Церковна історія в науковій спадщині В. Л. Модзалевського (до 100-ліття від дня смерті)	283
<i>Коваленко О. О.</i>	Родина Милорадовичів і житомилицький Благовіщенський монастир у Боснії та Герцеговині	287
<i>Руденко В. Я.</i>	Перебудови Антонієвих печер Чернігівського Іллінського монастиря за писемними джерелами XVII – першої чверті XX ст.	290
<i>Ситий Ю. М.</i>	Християнізація населення Чернігова та датування Чорної Могили	296
<i>Токарєв С. А.</i>	Церкви Коропа у другій половині XVIII ст.	299
<i>Травкіна О. І.</i>	Чернігівський колегіум: обставини заснування, історія, проблеми дослідження	302
<i>Черненко О. Є., Новик Т. Г., Луценко Р. М.</i>	Іллінська церква у Коропі (за результатами досліджень 2019 р.)	308

Наукове видання

Церква – наука – суспільство: питання взаємодії

Матеріали Вісімнадцятої Міжнародної наукової конференції

(травень – червень 2020 р.)

Відповідальні за випуск

Крайній К. К., Черняхівська О. М.

Редагування, коректура

*Крайнього К. К., Черняхівської О. М.,
Ляшко Г. С., Свєшнікової Н. Т., Сушка В. Ю.*

Дизайн, верстка

Крайнього К. К.

Наша адреса:

Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21

тел. 044-406-63-27

e-mail: bolhovitinov@ukr.net

Папір офсетний. Формат 60×84/8

Ум.-друк. арк. 36,27. Набір комп'ютерний

Віддруковано в друкарні “Видавництво “Фенікс”

03680, м. Київ, вул. Шутова, 13б.

Свідоцтво суб'єкта видавничої справи ДК № 271 від 07.12.2000 р.

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, М. КИЇВ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ ТА
СОЦІОГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН ІМЕНІ О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО
УНІВЕРСИТЕТУ “ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ” ІМЕНІ Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
ІНСТИТУТ РЕЛІГІЙНИХ НАУК СВ. ТОМИ АКВІНСЬКОГО
НОВГОРОД-СІВЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ МУЗЕЙ-ЗАПОВІДНИК
“СЛОВО О ПОЛКУ ІГОРЕВІМ”
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

ЦЕРКВА - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ 2020

ЦЕРКВА – НАУКА – СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

МАТЕРІАЛИ
ВІСІМНАДЦЯТОЇ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
(ТРАВЕНЬ – ЧЕРВЕНЬ 2020 р.)

КИЇВ – 2020